

- определение форм и частоты взаимодействия с заинтересованными сторонами;
- отбор и оценка партнёров;
- постановка и определение критериев для оценки эффективности и результативности программ / проектов;
- анализ возможностей и ресурсов, бенчмаркинг.

Предложенный подход позволит организовать эффективный процесс управления заинтересованными сторонами, учесть их интересы, проводить перспективную политику, которая определяется фактическими данными, а не реакцией на краткосрочные нужды.

Вопросы персонализации заинтересованных сторон государственных политик, оценки результативности и эффективности процесса управления ими требуют дальнейшей проработки.

Список использованных источников

1. Руководство управления проектным циклом» Европейской комиссии (Project Cycle Management Guidelines, Volume 1, March, 2004) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/project_en.htm
2. Кузнецова Е. Актуальные проблемы государственного и муниципального управления / Е. Кузнецова, Е. Безвиконная. – Гамбург: Anchor Academic Publishing, 2018. – С. 188-190.
3. Руководство по планированию, мониторингу и оценке результатов развития. Программа Развития ООН, 2009 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://web.undp.org/evaluation/handbook-Russian/pme-handbook-Russian.pdf>

УДК 369.8
DOI

ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НЕЗАЩИЩЁННЫХ СЛОЁВ НАСЕЛЕНИЯ

ПЕРЕВОЗЧИКОВА Н.А.,
канд. экон. наук, доцент
ведущий научный сотрудник отдела планирования
социально-экономического развития
территориальных систем
ГУ «Институт экономических исследований»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

**КОРСУН И.Г.,
слушатель магистратуры государственного и
муниципального управления
ИПО ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В настоящее время цифровизация государственных и муниципальных услуг становится мировым трендом, поэтому использование сети Интернет для предоставления данных услуг в электронном виде повышает не только результативность предоставления социальных гарантий, но и эффективность государственного механизма социальной поддержки наиболее уязвимым слоям населения. В статье даны рекомендации по созданию Портала государственных услуг для упрощения и облегчения получения гражданами мер социальной поддержки. Проанализированы данные исследований по интенсивности использования цифровых государственных услуг в зарубежных странах и в Российской Федерации.

Ключевые слова: социальная поддержка, социальные гарантии, государственные и муниципальные услуги, цифровизация социальных услуг, электронные технологии, электронное правительство, интернет, сайт, портал государственных услуг

THE PORTAL OF PUBLIC SERVICES AS A TOOL FOR IMPROVING THE MECHANISM OF SOCIAL SUPPORT FOR VULNERABLE SEGMENTS OF THE POPULATION

**PEREVOZCHIKOVA N.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Leading Researcher of the Department of Planning
of Socio-Economic Development of Territorial Systems
State Institution "Institute of Economic Research",
Donetsk, Donetsk People's Republic;**

**KORSUN I.G., a
student of the Magistracy of State and
Municipal Administration
IPO GOU HPE "Donetsk National
Technical University",
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Currently, the digitalization of state and municipal services is becoming a global trend, therefore, the use of the Internet to provide these services in electronic form increases not only the effectiveness of the provision of social guarantees, but also the effectiveness of the state mechanism of social support to the most vulnerable segments of the population. The article provides recommendations for creating a Portal of Public Services to simplify and facilitate the receipt of social support measures by citizens. Analyzed the research data on the intensity of the use of digital public services in foreign countries and in the Russian Federation.

Keywords: social support, social guarantees, state and municipal services, digitalization of social services, electronic technologies, electronic government, Internet, website, portal of public services

Актуальность. В условиях информатизации всех сфер общественной жизни как никогда актуально стоит вопрос о предоставлении мер социальной поддержки незащищённым категориям граждан посредством применения электронных технологий. Использование сети Интернет для предоставления в социальной сфере государственных и муниципальных услуг в электронном виде повышает не только результативность предоставления социальных гарантий, но и эффективность государственного механизма социальной поддержки наиболее уязвимым слоям населения, который реализуют посредством своей деятельности органы социальной защиты населения.

В рамках использования электронных технологий особое значение приобретает создание и деятельность электронного правительства, которое обеспечивает доступность и простоту получения социальных мер поддержки, особенно для наиболее незащищённых слоёв населения. Поэтому создание Портала государственных услуг как одного из инструментов совершенствования государственного механизма социальной поддержки незащищённых слоёв населения имеет первостепенное значение. С помощью Портала государственных услуг гражданин быстро и качественно может получить такие услуги, как информирование о мерах социальной поддержки, просмотр шаблонов документов для оформления любых видов социальной помощи в электронном виде, подача заявления и предоставление необходимого пакета документов для получения государственной услуги в электронном виде, а также получение результата по той же форме в обратном порядке.

Таким образом, создание Портала государственных услуг обеспечивает качественно новые возможности социализации людей и доступа к определённой информации по предоставлению социальных услуг, реформированию государственного управления на основе становления «электронного правительства» и осуществлению информационной политики государства по взаимодействию с гражданским обществом в целях обеспечения открытости и прозрачности [1, с. 100].

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием вопросов внедрения электронного правительства занимались многие учёные, экономисты и социологи как за рубежом, так и в Российской Федерации. Заслуживающими внимания являются работы А.М. Аль-Хоури (2011), в которых рассматриваются процессы внедрения электронного правительства в различных странах и анализируются возможные результаты соответствия данного внедрения изначально поставленным целям.

Вопросами изучения международных рейтингов развития электронного правительства занимались ученые П. Чу и Ю. Сан (2013),

которые пришли к выводу, что основным результатом внедрения электронного правительства является достижение и создание большего числа общественных ценностей, которые принесут большую выгоду многим заинтересованным сторонам, а также обеспечат социальную справедливость [2, с. 98].

Следует отметить, что среди международных организаций по количеству проводимых исследований в области внедрения электронного правительства лидирует Организация Объединённых Наций. За последние 14 лет ООН провела более 10 исследований, посвящённых проблемам внедрения электронного правительства, оценкам его развития для поддержки преобразований в направлении устойчивого и жизнеспособного общества. Также проблемами и рейтингами внедрения электронного правительства занимались Р. Мачова, М. Лъневичка (Словакия), М. Винтар, М. Дэкман, М. Кунстэлдж, Б. Берчик (Словения), Е. Сискос, Д. Аскоунис, Дж. Псаррас (Греция), С. Као (Китай).

В России в последнее время проводится всё больше исследований в области социальных аспектов цифровизации государственных услуг (М.А. Авдыев [3], Н.А. Симченко, И.А. Троян, М.В. Горячих, Е.С. Андриющенко [4], М.Г. Джанелидзе [5] и др.). В предметном поле цифровизации социальных услуг и социального обслуживания заслуживают внимания работы А.Х. Маликовой [6], М.З. Шогенова, Т.Б. Гуппоева [7], Н.В. Студеникина [8], Л.Д. Козыревой, О.В. Шкурупей [9]. Данные исследования направлены на разработку методологических подходов в организации внедрения электронного правительства и предоставления социальных услуг в электронном виде, позволяющие сделать процесс цифровизации более эффективным и равномерным. Исследователи процесса цифровизации В.Г. Халин и Г.В. Чернова предлагают рассматривать его в более широком смысле – как современный общемировой тренд развития экономики и общества, который основан на преобразовании информации в цифровую форму, и приводит к повышению эффективности экономики и улучшению качества жизни [10, с. 46]. В рамках этого социально-технологического подхода обращается внимание на охват цифровизацией не только производства и бизнеса, но и науки, социальной сферы и повседневной жизнедеятельности граждан. Особое значение придаётся тому, что результаты цифровизации должны эффективно использоваться в обществе и быть доступными каждому гражданину.

Целью статьи является разработка рекомендаций по созданию Портала государственных услуг для упрощения и облегчения процесса получения гражданами мер социальной поддержки.

Изложение основного материала исследования. Портал государственных услуг представляет собой справочно-информационный интернет-портал (сайт), который обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых государством, государственных функциях по

контролю и надзору, об услугах организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг.

Данный Портал позволяет найти практически любую важную юридическую информацию. Кроме того, зарегистрировавшись на Портале государственных услуг, любой гражданин может подавать заявки на какие-либо услуги (например, оформление загранпаспорта, регистрация недвижимости, регистрация брака, предоставление субсидий, оформление социальных выплат и пособий и др.), также оплачивать штрафы или ЖКХ.

Создание Портала позволяет гражданам совершать многие действия, не выходя из дома, а если возникают вопросы, то для связи указывается телефон, звонки на который осуществляются бесплатно.

Таким образом, Портал государственных услуг является важнейшей составляющей «электронного правительства». Государственные учреждения и организации создают свои отдельные официальные сайты, при этом Портал государственных услуг все эти сайты объединяет на одном ресурсе, где один раз зарегистрировавшись, граждане получают доступ ко всем государственным и муниципальным услугам.

Важным моментом является наличие обратной связи, то есть при получении какой-либо услуги обратившийся получает уведомление на телефон или электронную почту о состоянии процесса оказания услуги.

Создание Портала государственных услуг регулируется государством. Так, в Российской Федерации функционирование портала Gosuslugi.ru как государственного веб-сайта осуществляется на основе Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Постановления Правительства России от 24 октября 2011 года № 861, которым утверждено Положение о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» [11].

Создание Портала государственных услуг предоставляет гражданам возможность получить в электронном виде следующие услуги, в том числе и социального характера: заменить паспорт гражданина; получить загранпаспорт; подать заявление на получение ежемесячных выплат по уходу за ребенком; узнать о состоянии своих пенсионных накоплений и индивидуального лицевого счёта; зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования; узнать о имеющихся налоговых задолженностях; подать налоговую декларацию; зарегистрироваться по месту пребывания или по месту жительства; подать заявление на получение социальных пособий или социальной помощи; получить другие виды услуг.

Портал государственных услуг осуществляет подачу достоверных сведений пользователей органам государственной власти, поскольку при регистрации пользователей на Портале производится проверка важных для удостоверения личности персональных данных.

Все данные, которые там хранятся, защищаются государством в соответствии с действующим законодательством о защите персональных данных.

Процесс обслуживания на Портале государственных услуг представлен на рис. 1[11].

Рис. 1. Процесс обслуживания на Портале государственных услуг

Сформированный гражданином запрос направляется в нужную инстанцию, где он проходит обработку. Как только заказанный документ или услуга готовы, пользователь получает уведомление в «Личный кабинет» на Портале. После этого при наличии документа, удостоверяющего личность, необходимо явиться в выбранное заранее место получения или обслуживания.

Преимуществом Портала государственных услуг для граждан является возможность единоразового внесения своих данных для дальнейшего использования и проведения любых операций на Портале. После того как Портал осуществляет проверку персональных данных гражданина, появляется возможность автоматического заполнения документов при подаче заявлений в какие-либо инстанции.

Основными преимуществами Портала являются скорость обслуживания; возможность оплаты услуг по безналичному расчёту; предоставление информации о получаемом обслуживании; обширный перечень государственных услуг; информирование граждан об обработке запросов [12].

На сегодняшний день Порталы государственных услуг успешно функционируют в таких странах, как США, Канада, Польша, Саудовская Аравия, Швеция, Дания, Южная Корея, Россия, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Молдова, Армения, Украина, Эстония, и др. При этом структура Порталов является однотипной для большинства стран, но имеет некоторые особенности в части дизайна и количества предоставляемых услуг.

Количество обслуживаемого населения и частота посещения Порталов государственных услуг по странам мира представлены на рис. 2.

Рис. 2. Количество обслуживаемого Порталом госуслуг населения по странам мира

Остановимся подробнее на примере предоставления государственных услуг в электронном виде, а также создания и использования электронного правительства в Российской Федерации. Как показывает исследование международной консалтинговой компании BCG, на сегодняшний день Россия входит в топ-10 стран по интенсивности использования цифровых

государственных услуг. По темпам роста она занимает третье место, опережая среднемировой уровень почти втрое, 42% против 15%. В среднем, россияне используют 9,1 типа государственных услуг в электронной форме, обгоняя жителей Нидерландов (8,2) и Швеции (8,8), но уступая, занимающей первое место, Индии (14,5), Аргентине (11) и многим странам Азии [13].

BCG провела опрос более 13 тысяч человек в 30 странах об использовании ими цифровых госуслуг. Опрос охватил следующие темы: средства доступа к электронным госуслугам, частота использования, удовлетворённость качеством услуг и использование искусственного интеллекта в работе государственных органов.

Усилия региональных и федеральных властей в России по цифровизации уже приносят свои плоды: 92% респондентов отметили улучшение качества услуг за последние два года, а 20% респондентов оценили качество услуг, предоставляемых государством, выше, чем услуги и решения, предоставляемые частным сектором. Для сравнения: в Швеции отдают предпочтение госуслугам 10%, а в Канаде – лишь 1% респондентов.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что создание Портала государственных услуг как составной части электронного правительства государства может принести огромную пользу гражданам. Но для того, чтобы реализовать преимущества электронных технологий, требуется решить несколько задач: внедрить необходимые технологии, наладить обмен данными между разными государственными структурами и добиться укрепления доверия к электронным технологиям среди населения.

Список использованных источников

1. Шаповалова Г.М. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме на этапе формирования информационного общества / Г.М. Шаповалова // Административное и муниципальное право. – 2016. – № 10. – С. 100-102.

2. Сидоренко Э.Л. Эффективность цифрового государственного управления: теоретические и прикладные аспекты / Э.Л. Сидоренко, И.Н. Барциц, З.И. Хисамова // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2019. – № 2. – С. 98-100.

3. Авдыев М.А. Социальная эксклюзия рядовых граждан России вследствие цифровизации государственных услуг / М.А. Авдыев // Социологические чтения: социальные тренды современности: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Новосибирск, 2019. – С. 56-61.

4. Симченко Н.А. Цифровизация социально значимых услуг в условиях цифровой трансформации экономики Республики Крым / Н.А. Симченко, И.А. Троян, М.В. Горячих, Е.С. Андрющенко // Сервис в России и за рубежом. – 2019. – Т. 13. – № 2 (84). – С. 223-234.

5. Джанелидзе М.Г. Условия социальной эффективности реализации программы цифровизации государственных услуг / М.Г. Джанелидзе // Многофакторные вызовы и риски в условиях реализации стратегии научно-технологического и экономического развития макрорегиона «СевероЗапад»: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – СПб., 2018. – С. 363-369.

6. Маликова А.Х. Цифровизация как мера по повышению эффективности предоставления социальных услуг / А.Х. Маликова // Актуальные проблемы развития правовой системы в цифровую эпоху: Материалы Международного юридического научного симпозиума. – Самара, 2019. – С. 62-64.

7. Шогенов М.З. Независимая оценка качества социальных услуг в условиях цифровизации государственного управления / М.З. Шогенов, Т.Б. Гуппоев // Прорывное развитие экономики России: условия, инструменты, эффекты: сборник статей международной научно-практической конференции. – Нальчик, 2018. – С. 280-288.

8. Студеникин Н.В. Влияние цифровых технологий на социальные услуги: мировой опыт и перспективы в России / Н.В. Студеникин // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. – 2018. – № 1. – С. 32-36.

9. Козырева Л.Д. Система социального обслуживания населения в эпоху цифровизации: социальные инновации и перспективы развития / Л.Д. Козырева, О.В. Шкурупей // Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС. – 2018. – Т. 9. – № 4 (36). – С. 184-189.

10. Халин В.Г. Цифровизация и её влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски / В.Г. Халин, Г.В. Чернова // Управленческое консультирование. – 2018. – № 10. – С. 46-63.

11. Кисленкова О. Что такое госуслуги: определение, кому они необходимы / О. Кисленкова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.syl.ru/article/368785/chto-takoe-gosuslugi-opredelenie-komu-oni-neobhodimy/>.

12. Википедия. Портал государственных услуг Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.

13. Исследование компании BGG «Взгляд населения на использование искусственного интеллекта (ИИ) в работе государства: сравнительный анализ цифровых госуслуг» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ict-online.ru/news/n167174/>.